

L'Adlocutio del Dux

A. C. Sparavigna¹

¹ Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, Torino, Italy

La statua di Augusto di Prima Porta mostra il Dux romano nel gesto che precede l'Adlocutio. Una copia della statua è stata fatta porre nel 1935, da Benito Mussolini, davanti alla Porta Palatina di Torino. Un altro Duce, un'altra Adlocutio.

Keywords: Roma, Augusto.

L' adlocutio era un discorso tenuto dai consoli romani e dagli imperatori o loro generali, che veniva solitamente rivolto agli eserciti schierati, per incitarli all'inizio di una campagna militare o prima di una battaglia. Esempi visivi di adlocutiones sono raffigurati in monumenti come le statue degli imperatori Augusto, Tito e Marco Aurelio, dove vediamo la persona dell'imperatore raffigurata nel tipico gesto che accompagnava la sua richiesta di attenzione e silenzio prima di iniziare il discorso. Il capo dell'esercito, il suo duce, richiamava l'attenzione della folla, alzando il braccio destro, con la mano aperta o con le dita parzialmente raccolte tranne l'indice. Anche sulle monete fatte coniare da Augusto, troviamo raffigurata l' adlocutio, a rappresentare il dux Italiae [1].

Nell'eloquenza silenziosa delle immagini [2], lo splendido Augusto di Prima Porta coglie l'imperatore che parla alle truppe. La statua si trova a Roma, ai Musei Vaticani, ed è datata al primo secolo a.C.. Alta 2,04 metri, la statua è realizzata in marmo bianco. Venne ritrovata il 20 aprile 1863 nella villa di Livia Drusilla, moglie di Augusto, a Prima Porta. Questa statua è anche conosciuta come Augusto loricato, dalla lorica, la corazza dei legionari, che egli indossa. La lorica, tipicamente in pelle con inserti in metallo, è scolpita come aderente al fisico atletico dell'imperatore, che

appare quasi un dio dell'Olimpo pronto alla guerra. La lorica è un'opera d'arte nell'opera d'arte, piena di simboli che rappresentano l'ideologia di Augusto.

Cesare Ottaviano Augusto è stato ed è evidentemente un personaggio fondamentale nella storia d'Europa e del Mondo occidentale. Fondatore di un regime che ha governato per secoli il bacino del Mediterraneo, buona parte dell'Europa e dell'Asia, è stato anche colui che ha creato e curato gli strumenti per la sua propaganda, come le monete, le statue e le iscrizioni. Augusto infatti si era mosso in modo tale da lasciare ai posteri una immagine il più possibile positiva. Un esempio della sua propaganda è l'autobiografia, sopravvissuta fino ad oggi scolpita nella pietra, e che è conosciuta come le Res Gestae Divi Augusti.

Inevitabilmente l'immagine di Augusto, proprio per la sua efficacia e per la cura con cui lo stesso imperatore l'ha creata, è finita strumentalizzata per scopi che con la persona e la politica del Dux romano hanno poco o nulla a che fare. C'è chi lo ha esaltato, e c'è chi ne criticato personalità e operato politico. Come detto in [3], Augusto "fu stimato e smitizzato a seconda del contesto storico o delle diverse correnti di pensiero politico. Alcuni lo vedevano come il monarca buono e clemente, accostandolo ai propri sovrani con il fine di adularli, invece, altri come Voltaire e Montesquie intravedevano in lui un mostro e un tiranno assetato di sangue." Una visione negativa della figura d'Augusto è anche quella che si trova negli studi di Ronald Syme [4]. Per Syme, determinante fu il contesto socio-politico della sua epoca, il primo dopoguerra, dove emergevano figure come Stalin, Hitler e Mussolini. Lo studioso vedeva infatti il regime di Mussolini che, accampando un retaggio imperiale romano, si imponeva sulla scena geopolitica per avere lo "spazio vitale" per il popolo italiano [5]. E secondo il Rif.3, fu proprio il regime fascista a fare di Augusto, strumentalizzandolo, un mito.

Secondo il Rif.3, nel 1937, che coincideva con il bimillenario della nascita di Augusto, il regime iniziò a usare la mistica millenaria. Mussolini fece organizzare la Mostra Augustea della Romanità, che inaugurò proprio il giorno del compleanno dell'imperatore, il 23 Settembre del 1937. Nel 1939, Syme, "mostrandosi scettico" riguardo ai festeggiamenti dei duemila anni dalla nascita di Augusto, "si apprestò ad affiancare le figure di Mussolini a quella di Augusto" [3]. Syme poneva sullo stesso

piano i due colpi di stato, la vecchia e nuova marcia su Roma. "La prima era stata quella del giovane Gaio Giulio Cesare Ottaviano nel 43 a.C. mentre la seconda era stata quella di Mussolini nel 1922" [3].

La retorica imperiale di Mussolini, come anche l'organizzazione della mostra, e l'utilizzo della figura di Augusto a fini di propaganda era però già iniziata prima, col ritorno dell'impero a Roma. "9 maggio 1936, h. 22:30. Dal fatidico balcone di Palazzo Venezia Mussolini annuncia alla folla, nella retorica dell'epoca ovviamente sempre «oceanica e plaudente», «... la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma». E così l'Impero ritornava a Roma, dopo quindici secoli. "Gli officianti del regime non potevano lasciarsi sfuggire l'occasione. Vi si avventurarono specialisti e dilettanti. L'opera era gradita. Serviva, alla legittimazione del nuovo impero – ed a giustificazione del risorgente imperialismo – il richiamo a Roma, all'impero di Augusto, alla pax romana, alla missione civilizzatrice della Città Eterna. Il regime apprezzava i suoi corifei" [6].

Con la mostra del bimillenario, ma anche prima e dopo, il regime usava la figura dell'imperatore romano. E la usava anche nel senso materiale, con statue e monumenti. E così torniamo all'Augusto di Prima Porta. Il regime ne fece fare diverse copie bronzee.

Una copia venne posta nel 1933 in Via dell'Impero a Roma [7]. Ed una finì dopo la mostra a Zaragoza in Spagna [8]. Nel 1935, una copia di Augusto Prima Porta la troviamo a Bologna. Un provvedimento di Mussolini la assegna alla città come destinata alla nuova piazza dedicata ad Augusto, da edificare all'imbocco di via Roma, oggi via Marconi. Provvisoriamente la statua venne collocata su un piedistallo al centro del Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio. L'incisione sul basamento dice "La tradizione romana della città della Legio rivive nel dono di Benito Mussolini duce del fascismo, fondatore del rinato Impero romano". Dopo la Liberazione verrà rimossa e abbandonata nel cortile di un palazzo in via Benedetto XIV [9].

A differenza di Bologna, Torino ha la sua piazza Cesare Augusto e la sua copia bronzea di Augusto di Prima Porta, insieme ad una statua di Giulio Cesare. Il

Giornale Luce B0754 del 24 Settembre del 1935 dice¹: “Le statue di Cesare ed Augusto, simbolico dono del duce alla città Sabauda, sono state inaugurate alla presenza del sottosegretario alla giustizia, di tutte le autorità cittadine e di un folla imponente dinnanzi alla Porta Palatina, imponente monumento difensivo che introduceva nella città romana, per l’occasione liberata dalle misere costruzioni addossatevi nei secoli e che oggi forma degna cornice alle statue dei fondatori di Roma”.

Fig.1: Augusto alla Porta Palatina di Torino (Courtesy: Claudio Cavallero)

Ecco nella Figura 1, Augusto oggi davanti alla Porta Palatina. E così, dal 1935, il duce romano è nell'atto di imporre il silenzio per iniziare la sua *adlocutio*, incitante alla guerra ed all'impero.

¹ 1 L'inaugurazione delle statue di Cesare ed Augusto, dono di Mussolini alla città di Torino. Giornale Luce B0754 del 24/09/1935 , <https://www.youtube.com/watch?v=OkDiEhLK10c>

References

- [1] Paul Zanker. *The Power of Images in the Age of Augustus*. University of Michigan Press, 1988.
- [2] Veronica La Porta. *Il gesto nell'arte: l'eloquenza silenziosa delle immagini*. Logart Press, 2006.
- [3] Sonia Favale, *Bimillenario Augusteo, Il Mito di Augusto nel Ventennio Fascista*. N. 56 - Agosto 2012 (LXXXVII). *InStoria*.
- [4] Ronald Syme. *La Rivoluzione Romana (The Roman Revolution)*, Oxford University Press, 1939), traduzione di Manfredo Manfredi, Introduzione di Arnaldo Momigliano, Collana Biblioteca di cultura storica n.70, Torino, Einaudi, 1962.
- [5] David Stone Potter, *Ronald Syme and the Study of the Elite*, in D. S. Potter, (a cura di), *A Companion to The Roman Empire*, Blackwell Publishing, 2006, ISBN 0-631-22644-3.
- [6] Mazza, M. (2017). *Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell'era fascista*. *Revista de historiografia (RevHisto)*, 27, 107-125.
- [7] Giardina, A. (2013). *Augusto tra due bimillenni*. *Augusto, cat. exp.*, Rome, Scuderie del Quirinale, 2014, 57-72. https://www.academia.edu/7824654/Augusto_tra_due_bimillenni
- [8] Alex Scobie. *Hitler's State Architecture: The Impact of Classical Antiquity*. Penn State Press, 1990. In nota dice, "as a part of the bimillennary celebrations, Mussolini donated a bronze copy of the Prima Porta statue of Augustus to the town of Zaragoza (Caesaraugusta) so that its citizens might have a visible reminder of their founder. "La Semana Santa de Zaragoza". *Emerita* 7 (1939): 195-98.
- [9] https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1935/nel_cortile_di_palazzo_daccursio_collocata_una_copia_in_bronzo_dellaugusto_di_prima_porta